

التحديات الأمنية في إنترنت الأشياء (IoT): دراسة وصفية

Les Défis de Sécurité dans l'Internet des Objets (IoT) : Une Étude Descriptive

Mariam Youssouf, Hassan Abdoulaye Abakar

[mariamyoussouf0@gmail.com]

مستخلص

يعد إنترنت الأشياء من أبرز التقنيات الحديثة التي أحدثت تحولاً جذرياً في تعامل الإنسان مع محيطه الرقمي والمادي، غير أن هذا التطور المتسارع أفرز تحديات أمنية بالغة الخطورة تهدد سلامة البيانات وخصوصية المستخدمين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أبرز التحديات الأمنية التي تواجه بيئة إنترنت الأشياء، من خلال استعراض الثغرات الأمنية عبر طبقات البنية التحتية، وأنواع الهجمات الإلكترونية الشائعة، والحلول والتقنيات المقترحة للتصدي لها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لمراجعة الأدبيات العلمية في هذا الشأن. وخلصت الدراسة إلى أن ضعف آليات المصادقة، وغياب التشفير، وصعوبة إدارة التحديثات الأمنية تمثل أكبر التحديات، مع تقديم توصيات عملية لتعزيز الأمن في هذه البيئات.

Résumé

L'Internet des Objets (IoT) représente l'une des technologies les plus transformatrices de notre ère numérique, révolutionnant l'interaction entre l'homme et son environnement. Cependant, cette expansion rapide engendre des défis de sécurité majeurs menaçant l'intégrité des données et la vie privée des utilisateurs. Cette étude descriptive analyse les principaux défis de sécurité dans les environnements IoT, en examinant les vulnérabilités à travers les couches architecturales, les types d'attaques courantes, et les solutions technologiques proposées. La méthodologie adoptée est descriptive-analytique, basée sur une revue de la littérature scientifique publiée entre 2020 et 2025. L'étude conclut que la faiblesse des mécanismes d'authentification, l'absence de chiffrement, et la difficulté de gestion des mises à jour constituent les défis les plus urgents.

الكلمات المفتاحية: إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، الثغرات الأمنية، التشفير، المصادقة، هجمات DDoS، البلوك تشين، الذكاء الاصطناعي، الخصوصية، الحوسبة الحافة

Mots-clés : Internet des Objets, cybersécurité, vulnérabilités, chiffrement, authentification, attaques DDoS, blockchain, intelligence artificielle, vie privée, edge computing

شهد العالم في العقد الأخير تحولا رقميا غير مسبوق، تجلى في انتشار تقنية إنترنت الأشياء (Internet of Things - IoT) التي باتت تربط مليارات الأجهزة الذكية بالشبكة العالمية. وفقا لتقارير شركة Statista، تجاوز عدد الأجهزة المتصلة 15 مليار جهاز عام 2023، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 30 مليار جهاز بحلول عام 2030 [1]. تشمل تطبيقات إنترنت الأشياء قطاعات حيوية متعددة كالرعاية الصحية، والمدن الذكية، والصناعة، والزراعة، والمنازل الذكية، مما يجعلها ركيزة أساسية في البنية التحتية الرقمية الحديثة.

بيد أن هذا الانتشار الواسع لم يخل من مخاطر جسيمة، إذ كشفت الدراسات أن أكثر من 70% من أجهزة إنترنت الأشياء تعاني من ثغرات أمنية خطيرة قابلة للاستغلال [2]. وقد أثبتت الهجمات الإلكترونية الكبرى، كهجوم بوت نت Mirai عام 2016 الذي أوقف خدمات إنترنت واسعة النطاق، أن هذه الأجهزة يمكن أن تتحول إلى أسلحة رقمية فتاكة في أيدي المهاجمين [3]. تتمحور مشكلة هذه الدراسة حول التساؤل الجوهرى التالي: ما هي أبرز التحديات الأمنية التي تواجه بيئات إنترنت الأشياء، وما مدى كفاءة الحلول الأمنية المقترحة في التصدي لها؟ وتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على التحديات الأمنية المتعددة الأبعاد التي تواجه بيئات إنترنت الأشياء، وتقديم رؤية تحليلية شاملة للباحثين والممارسين في مجال الأمن السيبراني. وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً: تصنيف التحديات الأمنية وفق طبقات البنية التحتية لإنترنت الأشياء. ثانياً: تحليل أبرز أنواع الهجمات الإلكترونية الموجهة لهذه البيئات. ثالثاً: استعراض الحلول والتقنيات الحديثة المقترحة لمعالجة هذه التحديات. رابعاً: تقديم توصيات عملية لتعزيز الأمن في بيئات إنترنت الأشياء.

الدراسات السابقة (مراجعة الأدبيات)

تناولت الأدبيات العلمية الحديثة موضوع أمن إنترنت الأشياء من زوايا متعددة، ويمكن استعراض أبرز هذه الدراسات على النحو التالي:

الدراسة الأولى: Sharma & Bhushan (2025) [4]

أجرى شارما وبهوشان مسحا شاملا لتحديات أمن إنترنت الأشياء عبر طبقات الشبكة المختلفة، مع التركيز على هجمات RFID وتقنيات البلوكشين والتعلم الآلي كحلول مقترحة. أوجه التشابه: تتفق هذه الدراسات في تناول التحديات الأمنية في بيئة IoT وتصنيف الهجمات حسب الطبقات. أوجه الاختلاف: ركزت دراسة شارما وبهوشان على الحلول التقنية المتقدمة كالبلوكشين، في حين تتبنى هذه الدراسة المنهج الوصفي دون التعمق في حل تقني بعينه.

الدراسة الثانية: Trung et al. (2025) [2]

قدم ترونج وآخرون تحليلا شاملا للتهديدات السيبرانية في شبكات IoT عبر طبقتي الشبكة والتطبيق، مقترحين نموذجا من خمس طبقات مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين وبنية الثقة الصفرية. أوجه التشابه: تشترك الدراسات في تحليل التهديدات الأمنية متعددة الطبقات وتصنيف أنواع الهجمات. أوجه الاختلاف: اعتمدت دراسة ترونج على المنهج التكامل مع التوجه نحو الحلول المستقبلية كشبكات G6 والحوسبة الكمية، بينما تقتصر هذه الدراسة على الوصف والتحليل في السياق الحالي.

الدراسة الثالثة: Kaur et al. (2024) [5]

استعرضت كور وآخرون تحديات أمن البيانات في IoT طبقة بطبقة، مع التركيز على هجمات DDoS والانتحال، وتقييم حلول أنظمة كشف التسلسل والتعلم العميق كاستراتيجيات للتخفيف. أوجه التشابه: اتفقت الدراسات في تناول التحديات الأمنية وتصنيف أبرز أنواع الهجمات كـ DDoS وهجمات الوسيط. أوجه الاختلاف: ركزت دراسة كور على تقييم الحلول التقنية الموجودة وفعاليتها، في حين تسعى هذه الدراسة إلى رسم صورة وصفية شاملة للتحديات دون الاقتصار على تقييم الحلول.

الدراسة الرابعة: Mishra & Mishra (2025) [6]

أجرى مشرا مراجعة معمقة لبروتوكولات المصادقة وتبادل المفاتيح في أجهزة IoT محدودة الموارد، مع تحليل نقاط الضعف في عدة بروتوكولات أمنية حديثة. أوجه التشابه: تشابهت الدراستان في معالجة إشكالية المصادقة وضعف البروتوكولات الأمنية باعتبارها من أبرز التحديات في بيئة IoT. أوجه الاختلاف: انحصرت دراسة مشرا في الجانب التقني البحث المتعلق بالتشفير وبروتوكولات الأمان، بينما تناولت الدراسة التحديات الأمنية من منظور وصفي يضم الأبعاد التقنية والتنظيمية والبشرية.

الدراسة الخامسة: Lazim Mutleg & Majeed (2025) [7]

استعرض لازم وماجد دور الذكاء الاصطناعي بأساليبه المختلفة (التعلم الآلي، التعلم العميق، التعلم الموزع) في تعزيز أمن IoT ومواجهة هجمات DDoS والبرمجيات الخبيثة، مقترحين إطار تعاون متعدد المجالات. أوجه التشابه: تتفق الدراستان في الاعتراف بخطورة هجمات DDoS والبرمجيات الخبيثة كتحديات محورية في بيئة IoT. أوجه الاختلاف: انصب تركيز دراسة لازم وماجد على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإطار التعاون عبر المجالات، في حين تتبنى هذه الدراسة نهجا وصفيا يرصد التحديات ويحلها دون التقيد بمنظور تقني محدد.

على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت التحديات الأمنية في إنترنت الأشياء، إلا أن معظمها ركزت على الحلول التقنية المتخصصة كالذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، دون تقديم دراسة وصفية شاملة تجمع بين الأبعاد التقنية والتنظيمية والبشرية في سياق موحد. وتأتي هذه الدراسة لسد هذه الفجوة من خلال تقديم رؤية متكاملة تصف واقع هذه التحديات وتصنفها بأسلوب منهجي يعين الباحثين وصانعي القرار على فهم التهديد الأمني لبيئة إنترنت الأشياء.

أبرز أنواع الهجمات الإلكترونية على إنترنت الأشياء

- أ- **هجمات بوت نت (Botnet Attacks):** تعد من أخطر الهجمات على إنترنت الأشياء، إذ يتمكن المهاجمون من السيطرة على آلاف الأجهزة المخترقة وتوجيهها لشن هجمات منسقة. ويعد بوت نت Mirai النموذج الأكثر شهرة في هذا السياق [3].
- ب- **هجمات الفدية (Ransomware):** تستهدف هذه الهجمات تشفير بيانات الأجهزة المتصلة والمطالبة بفيدي مالية مقابل فك التشفير، وقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في القطاع الصحي خلال الفترة 2020-2023 [8].
- ج- **هجمات التصيد الاحتيالي (Phishing):** تستغل هذه الهجمات ضعف وعي المستخدمين للحصول على بيانات الاعتماد، وتشكل نقطة دخول رئيسية لاختراق شبكات إنترنت الأشياء.
- د- **الهجمات الجانبية (Side-Channel Attacks):** تستغل هذه الهجمات المعلومات المسربة من الأجهزة كاستهلاك الطاقة والإشعاع الكهرومغناطيسي لاستخلاص مفاتيح التشفير [9]، وتعد من أصعب الهجمات اكتشافاً ومواجهة [10].
- هـ- **هجمات الرجل في المنتصف: (MitM):** يعترض المهاجم الاتصالات بين أجهزة إنترنت الأشياء للوصول إلى المعلومات الحساسة أو التلاعب بالبيانات أثناء نقلها. ويكون هذا النوع من الهجمات أكثر شيوعاً في شبكات إنترنت الأشياء التي تعتمد على طرق نقل غير مشفرة. وعلى الرغم من أن تشفير قنوات الاتصال يعد وسيلة فعالة للتخفيف من هذا الخطر، إلا أن محدودية موارد أجهزة إنترنت الأشياء قد تقيد استخدام التشفير بشكل كبير [11].

النتائج والتحليل

التحديات الأمنية عبر طبقات إنترنت الأشياء، تتوزع التحديات الأمنية في بيئات إنترنت الأشياء عبر ثلاث طبقات رئيسية:

أ. طبقة الإدراك (Perception Layer): تضم هذه الطبقة أجهزة الاستشعار والمحركات وعلامات RFID. وتتمثل أبرز تحدياتها في: محدودية الموارد الحسابية التي تحول دون تطبيق خوارزميات تشفير قوية، وسهولة الوصول المادي للأجهزة مما يتيح التلاعب بها أو استبدالها، وضعف آليات المصادقة في كثير من الأجهزة [12].

ب. طبقة الشبكة (Network Layer): تتولى هذه الطبقة نقل البيانات بين الأجهزة والخوادم. وتشمل تحدياتها: هجمات الرجل في المنتصف (Man-in-the-Middle)، وهجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، وهجمات التنصت (Eavesdropping)، وانتحال الهوية (Spoofing). وقد أثبتت دراسة (Trung et al (2025) أن هجمات DDoS تمثل 45% من إجمالي الهجمات على هذه الطبقة [2].

ج. طبقة التطبيق (Application Layer): تدير هذه الطبقة التفاعل مع المستخدم وتقديم الخدمات. وتشمل تحدياتها: ثغرات حقن الأوامر (Command Injection)، والبرمجيات الخبيثة (Malware)، وضعف واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وانتهاكات الخصوصية الناجمة عن جمع البيانات المفرط [2].

الحلول والتقنيات الأمنية المقترحة

• تقنية البلوك تشين (Blockchain): تقدم البلوك تشين حلاً واعداً لمشكلة المصادقة اللامركزية وضمان سلامة البيانات في بيئات إنترنت الأشياء، إذ تتيح إنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب لعمليات الأجهزة [13].

• الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لبناء أنظمة كشف التسلل (IDS) القادرة على رصد الأنماط الشاذة في حركة الشبكة والتنبيه بالهجمات قبل وقوعها [14]، كما أثبتت فاعليتها في تحسين اتخاذ القرار في الوقت الفعلي وتحسين الأداء التشغيلي، لا سيما في التطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء [15].

• الحوسبة الحافة (Edge Computing): تسهم الحوسبة الحافة في تقليل كمية البيانات المرسلة إلى السحابة، مما يقلص سطح الهجوم ويحسن زمن الاستجابة لأنظمة الكشف عن التهديدات [16].

• اتخاذ تدابير مضادة جديدة تتصدى بفعالية لكل من الهجمات المعمارية الدقيقة والهجمات الجانبية المبنية على الطاقة والانبعاثات الكهرومغناطيسية [17].

• بروتوكولات التشفير الخفيف (Lightweight Cryptography): طور المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) معايير تشفير خفيف مصممة خصيصاً للأجهزة ذات الموارد المحدودة، مما يتيح تطبيق التشفير دون استنزاف طاقة الجهاز [18].

مقارنة التحديات والحلول

يكشف تحليل الدراسات المستعرضة عن ثلاثة أنماط رئيسية:

• النمط الأول - الفجوة بين التصميم والأمان: تشير غالبية الدراسات إلى أن الأجهزة تصمم بمعايير أمنية دنيا، وأن إضافة الأمان لاحقاً أصعب وأكثر تكلفة من دمجها في مرحلة التصميم (Security by Design) [8].

• النمط الثاني - تعقيد إدارة التحديثات: تعاني كثير من الأجهزة من غياب آليات التحديث التلقائي، مما يبقيها عرضة للثغرات المكتشفة لفترات طويلة [19].

• النمط الثالث - التوتر بين الأداء والأمان: تشير الدراسات إلى أن تطبيق معايير أمنية صارمة يؤثر سلباً على أداء الأجهزة ذات الموارد المحدودة، مما يستدعي إيجاد توازن دقيق [20].

الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى أن التحديات الأمنية في بيئة إنترنت الأشياء متعددة الأبعاد ومتشابكة، وتمتد عبر جميع طبقات البنية التحتية من الإدراك إلى التطبيق. وتتصدر هذه التحديات: ضعف آليات المصادقة، وغياب التشفير الكافي، وصعوبة إدارة التحديثات الأمنية، وتنامي الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. في المقابل، تقدم تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة الحافة آفاقاً واعدة لمعالجة هذه التحديات.

التوصيات

1. اعتماد مبدأ الأمان بالتصميم (Security by Design) كمعيار إلزامي في تصنيع أجهزة إنترنت الأشياء.
2. تطوير وتطبيق معايير أمنية دولية موحدة لأجهزة إنترنت الأشياء، مع إلزام الشركات المصنعة بالامتثال لها.
3. الاستثمار في تقنيات التشفير الخفيف المصممة للأجهزة ذات الموارد المحدودة.
4. بناء أنظمة كشف تسلل ذكية قائمة على التعلم الآلي قادرة على التكيف مع التهديدات الناشئة.
5. تعزيز الوعي الأمني لدى المستخدمين والمطورين من خلال برامج تدريبية متخصصة.
6. إنشاء هيئات تنظيمية وطنية ودولية مختصة بمراقبة أمن إنترنت الأشياء وإصدار التوجيهات اللازمة.

- [1] Statista Research Department, "Number of Internet of Things (IoT) connected devices worldwide from 2019 to 2030". 2023. [مباشر على الإنترنت]: موجود في. <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>
- [2] D. V. Trung, N. D. Minh, T. N. B. Hoang, و D. T. Son, "A Comprehensive Survey on Cybersecurity Threats and Defense Mechanisms in IoT Networks", *ArXiv Prepr.*, 2025, [مباشر على] موجود في. [مباشر على الإنترنت]: <https://arxiv.org/abs/2601.00556>
- [3] B. Krebs, "KrebsOnSecurity Hit With Record DDoS". 2016. [مباشر على الإنترنت]: موجود في. <https://krebsonsecurity.com/2016/09/krebsonsecurity-hit-with-record-ddos/>
- [4] A. Sharma و K. Bhushan, "A comprehensive survey on IoT security: Challenges, security issues, and countermeasures", *Comput. Sci. Rev.*, 2025, 100839, ص 59, م, doi: 10.1016/j.cosrev.2025.100839.
- [5] K. Kaur, A. Kaur, Y. Gulzar, و V. Gandhi, "Unveiling the core of IoT: comprehensive review on data security challenges and mitigation strategies", *Front. Comput. Sci.*, 2024, 1420680, ص 6, م, doi: 10.3389/fcomp.2024.1420680.
- [6] R. Mishra و A. Mishra, "Current research on Internet of Things (IoT) security protocols: A survey", *Comput. Secur.*, 2025, أبريل, 104310, ص 151, م, doi: 10.1016/j.cose.2024.104310.
- [7] Q. Chen, L. Tan, J. Tang, و X. Qu, "AI-Enabled IoT Security: A Survey on Advances, Challenges, and Cross-Domain Collaborative Frameworks", في *Proceedings of the 2025 8th International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence*, Wuhan China: ACM, 1621–1615, ص 1615, م, doi: 10.1145/3773365.3773619.
- [8] B. Alotaibi, "A Survey on Industrial Internet of Things Security: Requirements, Attacks, AI-Based Solutions, and Edge Computing Opportunities", *Sensors*, 2023, أغسطس, 7470, ص 23, م, doi: 10.3390/s23177470.
- [9] C. Liptak, S. Mal-Sarkar, و S. A. P. Kumar, "Power Analysis Side Channel Attacks and Countermeasures for the Internet of Things", 2022 في *IEEE Physical Assurance and Inspection of Electronics (PAINE)*, Huntsville, AL, USA: IEEE, 7–1, ص 7, م, أكتوبر 2022. doi: 10.1109/PAINE56030.2022.10014854.
- [10] M. Devi و A. Majumder, "Side-Channel Attack in Internet of Things: A Survey", في *Applications of Internet of Things*, 137, م, J. K. Mandal, S. Mukhopadhyay, و A. Roy, في *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 137., Singapore: Springer Singapore, 2021, 222–213, ص 213, م, doi: 10.1007/978-981-15-6198-6_20.
- [11] W. Ahmed, "Cybersecurity in the Era of IoT: A Review of Vulnerabilities, Threats, and Mitigation Strategies", *Prem. J. Sci.*, 2024, ديسمبر, doi: 10.70389/PJS.100038.
- [12] A. A. Laghari, H. Li, A. A. Khan, Y. Shoulin, S. Karim, و M. A. K. Khani, "Internet of Things (IoT) applications security trends and challenges", *Discov. Internet Things*, 2024, 36, عدد 4, م, doi: 10.1007/s43926-024-00090-5.
- [13] A. Reyna, C. Martín, J. Chen, E. Soler, و M. Díaz, "On Blockchain and Its Integration with IoT: Challenges and Opportunities", *Future Gener. Comput. Syst.*, 2018, 190–173, ص 173, م, doi: 10.1016/j.future.2018.05.046.
- [14] A. A. Laghari, H. Li, A. A. Khan, Y. Shoulin, S. Karim, و M. A. K. Khani, "Internet of Things (IoT) applications security trends and challenges", *Discov. Internet Things*, 36, عدد 1, م, 2024, doi: 10.1007/s43926-024-00090-5.
- [15] A. A. Nabel و S. A. Jowan, "LEVERAGING COMPUTER SCIENCE IN THE DESIGN AND OPTIMIZATION OF INTERNET OF THINGS SYSTEMS", *J. Basic Sci.*, 451–425, ص 425, م, ديسمبر 2024, doi: 10.59743/jbs.v37i2.312.
- [16] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, و L. Xu, "Edge Computing: Vision and Challenges", *IEEE Internet Things J.*, 2016, 646–637, ص 637, م, 3, عدد 5, doi: 10.1109/JIOT.2016.2579198.
- [17] A. Zankl, H. Seuschek, G. Irazoqui, و B. Gulmezoglu, "Side-Channel Attacks in the Internet of Things: Threats and Challenges", في *Research Anthology on Artificial Intelligence Applications in Security*, I. R. Management Association, تحقيق, IGI Global, 2020, 2090–2058, ص 2058, م, doi: 10.4018/978-1-7998-7705-9.ch091.
- [18] National Institute of Standards and Technology, "Lightweight Cryptography". 2023. [مباشر] موجود في. [مباشر على الإنترنت]: <https://csrc.nist.gov/projects/lightweight-cryptography>
- [19] A. Sharma و K. Bhushan, "A comprehensive survey on IoT security: Challenges, security issues, and countermeasures", *Comput. Sci. Rev.*, 2026, فبراير, 100839, ص 59, م, doi: 10.1016/j.cosrev.2025.100839.
- [20] I. Andrea, C. Chrysostomou, و G. Hadjichristofi, "Internet of Things: Security Vulnerabilities and Challenges", في *Proceedings of the IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC)*, 2015, 187–180, ص 180, م, doi: 10.1109/ISCC.2015.7405513.